

TINTUV VA OLIB QO'YISHNI O'TKAZISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Agoyev Shukurullo Safarboyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrasi o'qituvchisi

Tirkasheva Nazokat Shuxrat qizi

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 323-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15536357>

Annotatsiya

Ushbu maqola tintuv va olib qo'yish tergov harakatlarining o'ziga xosligi, tintuv va olib qo'yishni o'tkazishning protsessual tartibini tadqiq etishga bag'ishlangan. Mazkur tergov harakatlarining o'zaro nisbati tahlil qilinadi. Muallif tintuv va olib qo'yishni amalga oshirishning belgilangan protsessual tartibiga rioya qilish zaruratini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar

Tergov harakatlari, tintuv, olib qo'yish, protsessual tartib.

Annotation: This article is dedicated to examining the distinctive features of search and seizure investigative actions, as well as the procedural order for conducting searches and seizures. The interrelationship between these investigative actions is analyzed. The author emphasizes the necessity of adhering to the established procedural protocol for carrying out searches and seizures.

Key words:

Investigative actions, search, seizure, procedural order.

So'nggi yillarda dunyoda jinoyat sodir etganlikda gumon qilingan yoki ayblangan shaxslarning huquq va erkinliklarining buzilish holatlariga barham berish maqsadida jinoyat-protsessual munosabatlarda “Xabeas korpus” institutini qo'llash amaliyotini yanada kengaytirish obyektiv zaruratga aylanmoqda. Tintuv o'tkazish fuqarolarning shaxsiy hayotiga jiddiy aralashuv ekanligi hamda ularning konstitutsiyaviy huquqlarining cheklanishi bilan chambarchas bog'liqligini inobatga olib, uning faktik asoslariga qat'iy talablarni belgilash muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, o'zida axborotni saqlashi mumkin bo'lgan uyali aloqa vositalari, planshetlar, boshqa texnik qurilmalar, saytlar yoki Internetdagi jismoniy yoki yuridik shaxslarga tegishli ijtimoiy tarmoqlarni tintuv obyekti sifatida baholash, tintuvda himoyachining ishtirok etishi masalasini tadqiq etish, tintuv o'tkazish qaroriga prokurorning rad javobini berish hamda tintuv o'tkazishga sanksiya berish huquqini prokurorlardan sudlarga o'tkazish tartibini jinoyat-protsessual qonunchilikda aks ettirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda¹.

Ushbu tadqiqot doirasida tintuv va olib qo'yish kabi qidiruv xususiyatiga ega bo'lgan tergov harakatlariga e'tibor qaratmoqchimiz. Surishtiruvchi va tergovchi biror turar joy, xizmat, ishlab chiqarish binosida yoki o'zga joyda yoxud biror shaxsda ish uchun ahamiyatli bo'lgan narsalar yoki hujjatlar yoxud elektron ma'lumotlar bor deb o'ylash uchun yetarli

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети 2009. Б. 66-69.

ma'lumotga ega bo'lgan taqdirda tintuv o'tkazishga haqlidir².

Tintuv - bino, joy va boshqa obyektlarni, shuningdek, jismoniy shaxslarni ishga aloqador biron-bir materialni topish va olib qo'yish maqsadida majburiy ravishda tekshirishdan iborat bo'lgan tergov harakatidir.

Tintuv doirasidagi protsessual faoliyat murdalarni, shuningdek huquqni muhofaza qilish organlaridan yashirib yurgan shaxslarni topishga ham qaratilishi mumkin. Tintuvning uy-joyni tintuv qilish va shaxsiy tintuv kabi turlari alohida ajratib ko'rsatiladi. Bu holatda uy-joyni tintuv qilish fuqaroning huquqiy maqomini sezilarli darajada cheklaydigan harakat hisoblanadi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 31-moddasida "Hech kim uy-joyga unda yashovchi shaxslarning xohishiga qarshi kirishi mumkin emas. Uy-joyga kirishga, shuningdek unda olib qo'yishni va ko'zdan kechirishni o'tkazishga faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda yo'l qo'yiladi. Uy-joyda tintuv o'tkazishga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yiladi" deb belgilanganligining o'zi ham tintuv tergov harakatini o'tkazishda subyektlarga katta mas'uliyat yuklaydi.

Tintuv o'tkazish uchun asos - jinoyat sodir etish quroli, uskunasi yoki boshqa vositalari, jinoyat ishi uchun ahamiyatga ega bo'lishi mumkin bo'lgan predmetlar, hujjatlar va qimmatliklar biron-bir joyda yoki kimningdir qo'lida bo'lishi mumkinligi haqida yetarli ma'lumotlarning mavjudligidir.

Tintuv o'tkazish uchun tergovchi tegishli qaror qabul qilishi (*kechiktirib bo'lmas hollarda*) yoki sud ruxsati bilan amalga oshirilishi talab etiladi. Bevosita qidiruv harakatlarini boshlashdan oldin, tergovchi tergov qilinayotgan jinoyat ishiga aloqador bo'lgan yoki fuqarolik muomalasidan chiqarilgan obyektlarni ixtiyoriy ravishda topshirishni taklif qiladi. Agar shaxs bunday narsa va hujjatlarni bersa va mansabdor shaxsda ularni yashirganlikka shubha uchun asos bo'lmasa, tergovchi yoki surishtiruvchi topshirish faktini qayd etib, tintuv o'tkazmasligi mumkin. Tintuv faol qidiruv harakati bo'lib, agar mulkdor erkin kirish huquqini berishdan bosh tortsa, har qanday xonalarni, mebel buyumlarini majburiy ravishda ochish imkoniyatini nazarda tutadi. Bunda yo'l qo'yiladigan shikastlarni minimallashtirish qoidasi amal qiladi.

Tintuv o'tkazishda quyidagilar ishtirok etadi: xolislar; tintuv o'tkazilayotgan xonadon, turar joy egasi bo'lgan shaxs yoki uning voyaga yetgan oila a'zolari; xonasida tintuv o'tkazilayotgan shaxsning himoyachisi va boshqa shaxslar³.

Jinoyat ishi bo'yicha isbotlash jarayonining samaradorligini ta'minlash, qarshilik ko'rsatishni minimallashtirish uchun tergovchi bir qator cheklovchi choralarni ko'rish mumkin. Xususan, hozir bo'lgan shaxslarga tergov harakati olib borilayotgan joydan chiqib ketishni taqiqlash, tintuv tugamaguncha ishtirokchilar o'rtasida muloqotga yo'l qo'ymaslik maqsadga muvofiq. Ko'rib chiqilayotgan protsessual harakat davomida ma'lum bo'lgan shaxsiy hayotga oid sirlar oshkor qilishni istisno etish choralarni ko'rish zarur. Bunday majburiyat tergov harakatlarini o'tkazayotgan va protsessual masalalariga rioya etilishi uchun mas'ul bo'lgan shaxslar sifatida tergovchi va surishtiruvchi zimmasiga yuklatiladi.

² Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

³ Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда химоячининг иштироки // "Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари" мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

Tintuv vaqtida olingan hujjatlar va qimmatbaho buyumlar xolislariga va tintuvda hozir bo'lgan shaxslarga ko'rsatiladi, zarurat tug'ilganda joyida o'raladi va muhrlanadi, bu esa mazkur shaxslarning imzolari bilan tasdiqlanadi. Olingan ashyolarning aniq ro'yxati tuzilib, ularning holati, tashqi ko'rinishi va individual belgilari batafsil qayd etiladi. Shuningdek, tintuv natijasida olingan buyumlar va hujjatlar qonuniyligi va ularning ishga bog'liqligi to'g'risidagi xulosalar keltirilishi mumkin.

Tintuv davomida amalga oshirilgan barcha harakatlar maxsus protsessual hujjat – bayonnomada qayd etilishi shart. Bayonnomada tintuv o'tkazilgan joy, vaqt, topilgan obyektlar to'g'risidagi ma'lumotlar, ularning tashqi ko'rinishi, identifikatsiyaga oid belgilari va huquqiy maqomi to'liq aks ettirilishi kerak. Tintuvda ishtirok etgan shaxslar, shu jumladan, xolislar va himoyachilar ham o'z fikrlarini bayonnomaga kiritish huquqiga ega.

Xonasida tintuv o'tkazilgan shaxs mazkur protsessual hujjatning to'liq nusxasini olish huquqiga ega bo'lib, unga nusxa taqdim etilishi majburiydir. Agar shaxs bayonnoma mazmuniga e'tirozi bo'lsa, u o'z mulohazalarini yozma ravishda bildirishi mumkin. Tintuv jarayonida fuqarolarning huquqlarini himoya qilish maqsadida advokat va himoyachining ishtiroki ta'minlanishi lozim. Bundan tashqari, tintuv jarayonida olingan ashyolarning qonuniyligi va ulardan foydalanish tartibi bo'yicha sud nazoratini kuchaytirish zaruriyati yuzaga keladi.

Tintuv paytida yashiruvchining kasbini ham hisobga olish kerak (kitoblar - ilmiy xodimda, yog'och buyumlar - duradgorda, g'isht devor - g'isht teruvchida, tomorqa - unda doimiy ishlaydigan shaxsda va hokazo).

Tintuv qilinayotgan shaxsning qiziqishlariga tegishli narsalarga (musiqa asbobi, shaxmat taxtasi, tikuv mashinasi va shu kabilar) alohida e'tibor qaratish lozim.

Tergovchi tintuv qilinayotgan shaxsning nafaqat kasbini, balki kundalik mashg'ulotlarini, turmush tarzini, qiziqishlarini, eng rivojlangan ko'nikmalarini, xulq-atvorining o'ziga xos xususiyatlarini ham bilishi kerak. Tintuv qilinuvchiga tegishli bo'lgan, uning ko'nikmalari va qiziqishlari doirasini belgilovchi barcha asbob-uskunalar va materiallarga e'tibor qaratish lozim. Tintuvga tayyorgarlik ko'rish chog'idayoq tintuv qilinuvchining oilasi tarkibi, qo'shnilari bilan munosabatlari, tanishlari doirasi haqida ma'lumotga ega bo'lish zarur.

Tintuv qilinuvchining so'nggi paytlardagi xulq-atvori o'zgarganligi, vaziyatni o'zgartirish, hovlidagi imoratlarni qayta qurish va shu kabi harakatlari to'g'risidagi ma'lumotlar ayniqsa qimmatlidir.

Tintuvning umumiy qoidasi - bu tashqi ko'rinishi va joylashuvi me'yordan tashqari bo'lgan obyektlarga (masalan, kitob javonida bo'yoq solingan bankani, yotoqxonada soyabonni, tomorqada so'lib borayotgan daraxtni topishga) ongning maksimal yo'naltirilishi⁴.

Tintuv jarayonida tergovchi tintuv qilinayotgan shaxsning xulq-atvorini, ayniqsa, uning beixtiyor reaksiyalarini kuzatish orqali muhim ma'lumot olishi mumkin. Tintuvchining yashirish joyiga yaqinlashayotganidan ovozning titrashi va xirillashi (shu maqsadda tintuv qilinuvchi bilan suhbat olib boriladi), nafas olishning notekisligi, yuzning qizarishi yoki oqarishi, terlash, beixtiyor harakatlar darak berishi mumkin. Tintuv qilinuvchining xulq-atvori alohida e'tiborga loyiq (xulq-atvor dominantasi - muayyan harakatlarning alohida qat'iyligi).

⁴ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

Tintuv qilinayotgan shaxs yashirish obyektini qo'shimcha niqoblashga intilishi mumkin (yashirish joyini oldindan ko'rib chiqilgan narsalar bilan berkitadi).

Ba'zan "so'z bilan razvedka" deb ataladigan usul ijobiy natija beradi, bu usulda tergovchi baland ovozda tintuvning navbatdagi obyektlarini aytib boradi va tintuv qilinuvchining reaksiyasini kuzatadi.

Tergovchi tintuv qilinuvchi bilan aloqaning eng boshidanoq, ko'zdan kechirish tartibini e'lon qilib, uning emotsional reaksiyalarini diqqat bilan kuzatib borishi kerak⁵.

Qidiruv usullaridan biri tintuv qilinayotgan shaxsning o'zini harakatga keltirishdir (ashyolarni olish va ochish, omborlarni ochish va h.k.). Bunda shuni e'tiborga olish kerakki, tintuv o'tkazilayotgan joy egasi tergovchini tintuv obyektidan chetga olib qochishga intilishi, ma'lumot beruvchi ahamiyatga ega reaksiyalar ko'rsatishi mumkin⁶.

Shaxsiy tintuv o'tkazayotgan shaxs tintuv qilinayotgan shaxs bilan bir jinsda bo'lishi shart. Xuddi shu qoida tahlil qilinayotgan tergov harakatida ishtirok etishi lozim bo'lgan xolislar va mutaxassislarni tanlashda ham inobatga olinishi zarur. Jinoyat-protsessual qonun hujjatlari ayrim holatlarda qaror qabul qilinmasdan shaxsiy tintuv o'tkazish imkoniyatini ham nazarda tutadi. Bunday holatlar shaxs ushlanganida, qamoqqa olinganda yoki tintuv o'tkazilayotgan joyda bo'lgan shaxs o'z tanasida, kiyimida jinoyat ishi uchun ahamiyatli narsa va hujjatlarni yashirishi mumkinligi haqida yetarli ma'lumotlar mavjud bo'lganda yuzaga keladi.

Olib qo'yish – bu jinoyat ishi uchun ahamiyatli bo'lgan narsalar va hujjatlarni, ularning aniq joylashuvi va kimda ekanligi ma'lum bo'lgan hollarda tergov harakati sifatida amalga oshiriladi. Olib qo'yish ham tintuv tartibida o'tkaziladi, ammo ayrim holatlarda qonunchilik unga nisbatan alohida tartib belgilangan. Xususan, davlat siri yoki qonun bilan muhofazalanadigan boshqa sirli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hujjatlar, bank hisobvaraqlari va omonatlar to'g'risidagi ma'lumotlar, lombardga garovga qo'yilgan yoki saqlash uchun topshirilgan ashyolarni olib qo'yish faqat sud qarori asosida amalga oshirilishi lozim⁷.

Huquqni qo'llash amaliyoti tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, olib qo'yishning uy-joyga nisbatan qo'llanishi ayrim holatlarda ehtiyojsiz deb topilgan. Chunki, obyektning oldindan ko'chirilishi yoki yashirilishi ehtimoli tergovchi va surishtiruvchining protsessual faoliyati samaradorligiga xavf tug'dirishi mumkin. Shu sababli, uy-joydan olib qo'yish amalga oshirilishi lozim bo'lgan hollarda, dastlab muayyan narsa yoki obyektga bog'lanmagan holda uy-joyda tintuv o'tkazish uchun sudga iltimosnoma taqdim etish maqsadga muvofiqdir⁸.

Tergov va surishtiruv jarayonida fuqarolarning huquqlari himoya qilinishiga e'tibor qaratish, tintuv va olib qo'yish jarayonlarining qonuniyligi va adolatli tarzda amalga oshirilishi uchun sud nazoratini kuchaytirish zarur. Shuningdek, shaxslarning shaxsiy hayoti daxlsizligi tamoyiliga amal qilinishi, tergov jarayonida xolislar va himoyachilarning ishtiroki ta'minlanishi jinoyat-protsessual qonunchilikni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

⁵ Marchuk I.V. Taktika provedeniya obyiska i v'yemki. Tomsk-2016.

⁶ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илmiy-амалиy конференсиyasi.

⁷ Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 й Б. 13-15

⁸ А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

Shunday qilib, yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, tintuv va olib qo'yish bir-biriga o'xshash tergov harakatlari bo'lib, ularda jinoyat ishi uchun ahamiyatli bo'lgan hujjatlar va materiallar olib qo'yilishini ko'rish mumkin. Biroq, ular o'rtasida sezilarli farq mavjud - bu ko'rsatilgan harakatlarni amalga oshirish uchun asosdir. Tintuv - bu muhim buyumlar borligi taxmin qilinayotgan joyni ularni topish va olib qo'yish maqsadida tekshirish bo'lsa, olib qo'yish esa ko'rsatilgan buyumlarning aniq joyi ma'lum bo'lganda, ularni olishdir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети 2009. Б. 66-69.
6. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
10. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
11. Ш.Ш.Суюнов. Компьютер техника воситалари орқали содир этилган firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил
12. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.
13. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 й Б. 13-15

14. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
15. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
16. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
17. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
18. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
19. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
20. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.